

A CONSTRUÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA NO RIO GRANDE DO SUL: O PROJETO DA SOCIEDADE AMIGOS DA PRAIA DO IMBÉ DE LUÍS FERNANDO CORONA

ALESSANDRA RAMBO SZEKUT

Arquiteto (UniRitter)
Mestranda (PROPAR-UFRGS)

1. A Arquitetura dos 30 aos 50: Porto alegre na vanguarda do modernismo no Rio Grande do Sul

A Exposição do Centenário Farrroupilha, em 1935, foi o maior acontecimento da década de 30 e resume a diversidade do pensamento arquitetônico do estado neste período. Os pavilhões exibiam “uma amostra das vertentes modernas disponíveis naquele momento: expressionismo, art déco e linguagem nautica compareciam definindo um alinhamento da arquitetura local com certas vanguardas estéticas da época.”¹

Na transição dos anos 30 para os 40 foram feitos investimentos nos setores imobiliário e urbano. É neste período que ruelas do centro foram transformadas em avenidas, entre elas, a Avenida Farrapos (1940) dando acesso a zona norte de Porto Alegre, a Avenida Borges de Medeiros (1935) e a Avenida Senador Salgado Filho (1940). Para conformar estas avenidas surgem os primeiros edifícios em altura, em resposta a densificação do centro de Porto Alegre. Entre eles estão os edifícios: Sulacap (1938), Reunidos (1938), Guaspari, União e Sulamérica, todos na Av. Borges de Medeiros.

Gladosh é contratado pela prefeitura para elaboração de um plano de urbanismo (1938) para a cidade. Nesse plano trabalham também os engenheiros Edvaldo Pereira Paiva e Luiz Ubatuba de Faria, que, por sugestão de Gladosh, vão estudar urbanismo no Uruguai com Mauricio Cravotto.

A arquitetura da Escola Carioca chegou ao estado através dos arquitetos Edgar Albuquerque Graeff e Carlos Alberto de Holanda Mendonça, na década de 1940, enquanto Edvaldo Pereira Paiva, Luiz Ubatuba de Faria e Demétrio Ribeiro traziam as influências do modernismo uruguaio.

São também desta década os projetos para alguns edifícios modernos em Porto Alegre, de autoria de arquitetos da jovem Escola Carioca. O primeiro deles é a Sede do IPE (Instituto de Previdência do Estado) cujo concurso de 1936 foi vencido por Fernando Corona e Egon Weindörfer. Em 1946 um novo projeto foi solicitado pelo presidente do Instituto a Oscar Niemeyer. Nenhum dos projetos foi executado. Jorge Machado Moreira, em 1942, é autor do projeto para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, construído a partir de 1958 com modificações do projeto original. E, Affonso Eduardo Reidy e Jorge Machado Moreira fazem o primeiro projeto para o Edifício Sede da Viação Férrea do Rio Grande do Sul, em 1944. Porém, ainda em 1944, o projeto é reelaborado por Affonso Eduardo Reidy, mas nenhum dos projetos é realizado.

¹ PEREIRA, Claudio Calovi. Primórdios da arquitetura moderna em Porto Alegre: a presença dos arquitetos do Rio de Janeiro. Cadernos de Arquitetura Ritter dos Reis, Porto Alegre: Faculdades Ritter dos Reis, v. 2, p. 4, 2000.

Na década de 50 são construídos inúmeros edifícios institucionais, públicos e privados de porte, resultado de concursos públicos ou de investimentos privados. A arquitetura refletida nestes edifícios é nitidamente moderna, com o uso de planta livre, pilotis, elementos de proteção solar, etc. Alguns destes edifícios já são fruto do ensino de arquitetura praticado pelo IBA (Instituto de Belas Artes). São alguns exemplos da produção desta época a Estação de Passageiros do Aeroporto Salgado Filho (Nelson Souza, 1950), o Edifício Santa Terezinha (Carlos Alberto de Holanda Mendonça, 1950), o Edifício Jaguaribe (Fernando Corona e Luís Fernando Corona, 1951), o concurso para as Tribunas do Jôquei Clube vencido por Román Fresnedo Siri (1952), o concurso para o Palácio da Justiça vencido por Luís Fernando Corona e Carlos Maximiliano Fayet (1952), o Colégio Estadual Júlio de Castilhos de Demétrio Ribeiro e Enilda Ribeiro (1952), entre muitos outros.

2. O ensino da arquitetura no Rio Grande do Sul

O ensino da arquitetura, no Rio Grande do Sul, como curso superior é bastante recente. Até 1944 os arquitetos disponíveis eram, em geral, engenheiros civis formados pela Escola de Engenharia. A partir de então o Instituto de Belas Artes substitui o Curso Técnico de Arquitetura oferecido deste 1939, pelo Curso Superior de Arquitetura, seguindo os moldes de ensino da Escola Nacional de Belas Artes² do Rio de Janeiro. O quadro docente é formado por Demétrio Ribeiro (formado no Uruguai), José Lutzemberger, Fernando Corona, Edvaldo Pereira Paiva, Edgar Graeff (FNA-1947) e Ernani Dias Correa (ENBA).

Com a criação do Curso Superior de Arquitetura no Instituto de Belas Artes, a Escola de Engenharia cria, em 1945, seguindo o modelo da Escola de Engenharia de São Paulo, um curso superior visando à formação de Engenheiros-Arquitetos.

No ano de 1947 é criado o Curso de Urbanismo do Instituto de Belas Artes com caráter de pós-graduação. Dois anos depois são diplomadas as primeiras turmas de arquitetos e engenheiros-arquitetos.

Em 1952, ocorre a fusão dos cursos de arquitetura do Instituto de Belas Artes e da Escola de Engenharia dando origem a Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Agora, desvinculada da Faculdade de Belas Artes e da Faculdade de Engenharia, arquitetos e estudantes de arquitetura iniciam a busca por uma melhora na qualidade de ensino e a conquista de seu espaço junto a sociedade que, nesta época, não entendia qual era a atuação real do arquiteto.

² Em 1945 é criada a Faculdade Nacional de Arquitetura, no Rio de Janeiro, originada na Escola Nacional de Belas Artes, que tem em 1930 Lúcio Costa como Diretor, posto no qual permanece por menos de um ano.

Em 1958, Porto Alegre sedia o 2º Congresso Brasileiro de Arquitetos³. É quando Oscar Niemeyer vem pela primeira vez ao Rio Grande do Sul acompanhado por Eduardo Corona, irmão de Luís Fernando Corona. Também em 1958 é fundado o Instituto de Arquitetos do Brasil, departamento do Rio Grande do Sul.

Nesta altura dos 50, a arquitetura moderna, iniciada com o Ministério de Educação e Saúde (1936 – projeto de Lúcio Costa e Equipe), no Rio de Janeiro, já tinha fortes representantes também no cenário gaúcho. A influência do pensamento de Le Corbusier é notória nos projetos que sucedem o MES e a ABI (Associação Brasileira de Imprensa), 1936, concurso vencido pelos Irmãos Roberto. Estes dois projetos contemporâneos entre si são precursores e norteiam o pensamento e a produção da arquitetura brasileira até o final da década de 60.

Enquanto aqui, “são os egressos do IBA e seus professores os responsáveis pelos primeiros projetos modernistas na cidade.”⁴

3. Luís Fernando Corona e o projeto para a SAPI

Luís Fernando Corona⁵ ingressa no curso de Arquitetura do Instituto de Belas Artes em 1946. Gradua-se na 2º turma do Curso de Arquitetura do IBA, em 20 de dezembro de 1950 e em 1955 obtém o título de Urbanista pela Faculdade de Arquitetura da URGS.

Já no ano de 1951 inicia sua trajetória docente quando recebe o convite para assistente voluntário do Arquiteto José Lutzemberger na cátedra de Perspectiva e Sombras do Curso de Arquitetura e dos cursos de pintura e escultura do Instituto de Belas Artes do Rio Grande do Sul. Em 1957 é convidado pelo diretor da FA URGS a reger a cátedra de Teoria e Prática dos Planos de Cidades das 1º e 2º séries do Curso de Urbanismo. Em 1964, após o Golpe Militar, é exonerado da Universidade⁶, dando fim a sua trajetória acadêmica.

A produção arquitetônica de Luís Fernando Corona é vasta tanto em projetos individuais como em equipe e inclui projetos para edifícios residências, com destaque para o Edifício Jaguaribe (1951), várias residências unifamiliares, incluindo a Residência do Arquiteto (1962), projetos institucionais como o projeto para a Sede da Cia Riograndense de Telecomunicações (1964) em parceria com os arquitetos Emil Bered e Roberto Félix Veronese e projetos premiados em concursos públicos de arquitetura, caso da SAPI (Sociedade dos Amigos da Praia de Imbé, 1951) e do Palácio da Justiça (1952).

³ O 1º Congresso Brasileiro de Arquitetos, promovido pelo IAB, acontece em 1944, em São Paulo, onde se defendeu a criação de faculdades de arquitetura independentes das Escolas de Engenharia e artes.

⁴ CAMPELO, Cristina de Lorenzi. A produção arquitetônica dos egressos da escola de engenharia e do instituto de belas artes no período de 1949 a 1952. p.68

⁵ Luís Fernando Corona, nascido em 05 de outubro de 1924, em Porto Alegre. é o terceiro filho do escultor espanhol Fernando Corona e neto do arquiteto espanhol Jesus Maria Corona, vencedor do concurso para a Catedral Metropolitana de Porto Alegre.

⁶ Em 1964 foram exonerados os seguintes professores da Faculdade de Arquitetura: Demétrio Ribeiro, Enilda Ribeiro, Edgar Graeff, Edvaldo Pereira Paiva, Luís Fernando Corona e Nelson Souza. Em 1969 foram aposentados compulsoriamente Ari Mazzini Canarin, Carlos Maximiliano Fayet, Emílio Mabilde Ripoll e Ernesto Antônio Paganelli.

A SAPI é resultado de Concurso Público de ante-projeto organizado pelo IAB-RS, em 1951, para a futura sede social desta Sociedade. O júri, composto por Paulo de Gouvêa, Milton U. Lança, e Diogo Ferraz Filho, representantes da SAPI e Edgar Graeff e Demétrio Ribeiro, representantes do IAB-RS, premiou o arquiteto Luís Fernando Corona com o 1º lugar e a arquiteta Enilda Ribeiro com o 2º lugar.⁷

As premissas do concurso estabeleciam, entre outra coisas, que o edifício deveria “ser projetado segundo os princípios técnicos e plásticos da arquitetura moderna”⁸ e que os trabalhos seriam julgados “na base dos seguintes aspectos: funcional, construtivo, plástico e econômico, aos quais será atribuído idêntico valor.”⁹ O programa de necessidades exigia: salão principal com adaptação para bailes, projeções cinematográficas privadas, jogos de ping-pong, etc; pequena sala para reuniões dançantes, articulada com o salão principal para os dias de grandes eventos; sala para biblioteca e leitura; toaletes, sala para jogos de cartas; avarandados; apartamento para zelador com dois dormitórios, banho, sala e cozinha e vestiários e chuveiros para desportistas.

O terreno para o projeto, doado pela Sociedade Terrenos da Praia do Imbé, é um quarteirão de formato trapezoidal, localizado na extremidade leste da Avenida Porto Alegre, na Praia do Imbé. Perpendicular a Avenida estão, a leste a Rua Rio Pardo e a oeste a Rua Novo Hamburgo. Na época do concurso, não havia tecido urbano consolidado neste local, de forma que o terreno da SAPI e possivelmente este equipamento, faziam parte da proposta de desenvolvimento urbano e consolidação desta área. (figura 1)

Figura 1: Mapa da Praia de Imbé.
Configuração da malha urbana próxima ao Terreno do concurso.
Fonte: site www.praiadoimbe.com.br

⁷ Correio do Povo. 14 de outubro de 1951.

⁸ Livro do IAB-RS. Ante-projetos I. 1947-1956.

⁹ Livro do IAB-RS. Ante-projetos I. 1947-1956.

O partido adotado por Luís Fernando Corona tem em vista a orientação solar, os espaços externos definidos e as visuais para o mar e para a serra (figura 2). Ele implanta o projeto paralelo às duas ruas, Rio Pardo e Novo Hamburgo. Dispõe o programa em edifícios térreos afastados das divisas, formando uma composição de volumes articulados para o edifício-sede, colocando a quadra esportiva no sentido norte-sul e a casa do zelador afastada do conjunto. O conjunto possui quatro acessos: um cerimonial, que leva até a entrada independente do salão de festas; dois acessos sociais que levam ao edifício sede, um pelo avarandado e outro pela sala de estar e um “acesso esportivo” que leva aos vestiários e a quadra esportiva (figura 3).

O ESPAÇO EXTERNO 1,
PERMITE A VISÃO ATÉ
O MAR. -
O ESPAÇO EXTERNO 2,
PERMITE A VISÃO ATÉ
A SERRA. -

Figura 2: Explicação do partido geral adotado para o projeto.
Fonte: Desenho retirado da prancha do concurso, 1951.
Arquivo pessoal Luiz Aydos

Figura 3: Planta de Situação.
Fonte: Desenho retirado da prancha do projeto revisado de janeiro de 1952.
Arquivo pessoal Sra. Magali Corona

Com relação ao edifício-sede, a composição do volume ovalado do salão de festas com o quase quadrado perfeito do estar, sala de jogos e biblioteca, é uma composição simétrica. A segunda composição também joga com a simetria, porém sem acusá-la totalmente. Neste caso, do eixo estrutural do avarandado se prolonga uma parede vazada que compõe o espaço de ligação coberto entre o avarandado e o volume dos vestiários e este está no eixo da passarela. A composição final do edifício sede é definida pela simples justaposição destas duas composições iniciais (figura 4),

Figura 4: Esquema de estudo compositivo.
Fonte: Alessandra Rambo Szekut

O elemento principal do conjunto é o volume ovalado do salão de festas que se destaca por suas dimensões avantajadas em relação às outras partes. Trata-se de um volume maior e mais alto que os demais componentes com os seus fechamentos definidos por planos de vidro e a estrutura colunar recuada. Numa de suas laterais, se projeta uma laje plana sobre pilotis que marca seu acesso independente. A forma livre desta laje, que passa o vidro e se apóia na colunata interna do salão de festas, lembra a laje de Oscar Niemeyer para a Casa de Baile da Pampulha, porém, a maneira como ela é colocada faz referência à laje de cobertura do acesso ao edifício do Cassino. A fachada norte é protegida por brises horizontais que ocupam quase a metade da fachada envidraçada. Internamente, este volume abriga um espaço de usos múltiplos. Hora este salão pode servir para grandes festas e projeções cinematográficas, hora ele pode ser dividido e abrigar duas atividades distintas. Esta separação é bem marcada pelo círculo perfeito definido pelas alvenarias, pelo forro rebaixado e pela cortina que faz o isolamento dos espaços (figuras 5 e 6). O volume do salão de festas se conecta ao volume quase quadrado por interpenetração. Neste volume estão a biblioteca, a sala de jogos, o estar e os sanitários, organizados em torno de um jardim interno, forçando um percurso circular.

Figura 5: Planta Baixa da SAPI.

Fonte: Prancha do projeto revisado de janeiro de 1952. Arquivo pessoal Sra. Magali Corona

Figura 6: Perspectiva interna do Salão de Festas.

Fonte: Prancha do concurso. Acervo pessoal Luiz Aydos.

Simply encostado no volume regular da primeira composição está o volume retangular do avarandado, voltado para leste, diante do *solarium* e do *play-ground*. O bar possui uma pequena copa para lanches rápidos e três espaços definidos: o interno, o avarandado e o ao ar livre. Do eixo estrutural do avarandado se prolonga uma parede vazada que compõe o espaço de ligação coberto entre o avarandado e o volume dos vestiários. Este está no eixo da passarela e, por sua vez, também tem forma inusitada. Trata-se de uma laje plana e contínua de formas arredondadas que cobre os vestiários e as paredes são revestidas de azulejos. A casa do zelador é a edificação retangular isolada do conjunto, conseguindo assim independizar a vida cotidiana da família do mesmo. (figura 7)

Figura 7: Axonométrica do conjunto.
Fonte: Prancha do concurso. Acervo pessoal Luiz Aydos.

O projeto prioriza a transparência tomando muito cuidado com a orientação de cada fachada, o que fica evidente quando observado o tratamento das mesmas. Chama a atenção o uso bem aplicado das paredes cegas, das paredes de elementos vazados, dos elementos verticais e do vidro. Com destaque para as fachadas norte e oeste. Na fachada norte, a sala de jogos é protegida por uma parede cega e a oeste por uma série de elementos verticais colocados a 45° em relação ao plano da fachada (figura 8). Na sala de estar, o controle da insolação norte acontece através dos elementos vazados que compõe a parede permitindo a luminosidade. Na circulação entre a sala de jogos e o estar há um plano envidraçado permitindo a entrada de sol que logo é barrado pela parede do jardim interno. No salão de festas, os brises horizontais fazem a proteção da fachada norte. A biblioteca tem parede cega para o oeste, mas está completamente “aberta” para o jardim semi-interno da fachada sul. A ventilação cruzada, para garantir o conforto térmico da edificação, é proporcionada pela comunicação permanente entre todos os ambientes da edificação e pelas diversas aberturas existentes nos planos de vidro da fachada (figura 9).

A circulação também teve um cuidado especial. Em todos os acessos vão sendo indicadas visuais. O visitante, a medida que entra no edifício, vai percebendo seu simples funcionamento e descobrindo as áreas de luz e sombra proporcionadas pela composição da volumetria.

É nítida a inspiração de Luís Fernando Corona na arquitetura da Escola Carioca, com maior destaque para o Conjunto da Pampulha (1942), em Belo Horizonte, de Oscar Niemeyer. A composição dos volumes regulares com o volume de forma ovalada da SAPI, busca referência na composição dos três volumes que dão forma final ao Cassino, dispostos de maneira a se sobreporem parcialmente.

No projeto de Niemeyer descrito por Comas:

...os elementos primários de composição correspondem aos setores funcionais básicos do programa. Recepção e jogo ocupam a caixa quase quadrada, que inclui um vestibulo hipostilo e um mezanino. Dança e espetáculo tem lugar no tambor sobre pilotis, com restaurante acima e bar abaixo. À direita da caixa, o bloco em T abriga a cozinha sobre uma doca de carga e duas dependências de serviço. Caixa e bloco se sucedem frente a avenida truncando o promontório. Quase centralizada, a marquise trapezoidal que abriga o carro do visitante estende um braço para emoldurar a estátua feminina de Zamoisky, uma mão para ecoar a configuração em T do bloco.¹⁰ (figura 10)

Outro ponto está relacionado a transparência do edifício. No Cassino o *esqueleto independente e o planejamento brilhante permitem uma transparência máxima. À noite o Cassino é um farol.*¹¹ Na SAPI, o uso do vidro e da transparência aparece de forma tímida quando comparado a exuberância da caixa de vidro do Cassino. A transparência escancarada, que permite a visão do interior para o exterior e vice-versa, acontece apenas no volume do salão de festas. Nos outros volumes a transparência ocorre de forma controlada. As amplas aberturas envidraçadas da biblioteca e do bar, da sala de jogos e do estar estão protegidas por elementos vazados que podem proteger do sol e ou simplesmente garantir privacidade, que podem estar junto ou afastados da parede de vidro.

As comparações mais aprofundadas, já a partir da transparência usada por um e por outro edifício, tornam-se desproporcionais pela diferença de escala de programa, de contexto e de importância. O Cassino faz parte de um conjunto de edifícios especiais e monumentais implantados em um local especial. A SAPI, em outra escala, contexto e juízo de valor, tem em suas linhas a modesta manifestação da nova arquitetura. A produção carioca influencia a prática dos jovens arquitetos formados pela também jovem Faculdade de Arquitetura do Instituto de Belas Artes. Elementos de uso constante na arquitetura moderna carioca como o vidro, os brises, os painéis de azulejo, as paredes de elementos vazados, as esculturas e as obras de arte entre outros, são pinçados e incluídos nos projetos locais.

A cobertura em forma de “V” do late Clube é usada por Luís Fernando Corona para dar uma leitura de continuidade entre os volumes. Do “V” que cobre a biblioteca, o estar e os jogos se prolonga um dos lados que cobre o avarandado e entra, com a mesma inclinação, na cobertura curvada dos vestiários (figuras 7, 8 e 9).

¹⁰ COMAS, Carlos Eduardo Dias. Pampulha e a Arquitetura Moderna Brasileira. Igreja da Pampulha restauro e reflexões. Rio de Janeiro. Fundação Roberto Marinho, 2006. p.135

¹¹ COMAS, Carlos Eduardo Dias. Pampulha e a Arquitetura Moderna Brasileira. Igreja da Pampulha restauro e reflexões. Rio de Janeiro. Fundação Roberto Marinho, 2006. p.136

Figura 8: Fachada Norte do conjunto da SAPI.
 Fonte: Prancha do concurso. Acervo pessoal Luiz Aydos.

Figura 9: Fachada Sul do conjunto da SAPI.
 Fonte: Prancha do concurso. Acervo pessoal Luiz Aydos.

Figura 10: Planta baixa do térreo e do pavimento superior do Cassino da Pampulha.
 Fonte: MINDLIN, Henrique E. Arquitetura moderna no Brasil. Rio de Janeiro: Aeroplano, 1999. p.190

A experiência da laje curvada de cobertura dos vestiários tem como antecessores. a Igreja da Pampulha (1943), o vestiário do Conjunto Residencial Pedregulho (1950-52) e os volumes de vários terraços-jardins como o do projeto de Affonso Eduardo Reidy e Jorge Machado Moreira para o Edifício Sede da Viação Férrea do Rio Grande do Sul. A parede vazada por círculos colocados intercalados é encontrada no projeto para uma unidade habitacional do Centro Tecnológico da Aeronáutica (1947), projeto de Oscar Niemeyer. Aqui ela é usada pelo arquiteto

para, ao mesmo tempo, marcar um eixo compositivo, sombrear a passarela de ligação entre os dois volumes e proteger os espaços semi-internos do bar e da biblioteca.

Contudo, o que foi construído é bastante diferente e inferior em relação ao projeto vencedor. As modificações feitas para o projeto executivo, em função de uma complementação do programa de necessidades, já denunciavam uma perda compositiva quando comparado ao primeiro projeto. Porém, o objeto construído mostra-se ainda diferente do projeto executivo elaborado por Luís Fernando Corona (figuras 11 e 12). Os volumes e os espaços internos e externos não se articulam da mesma forma e nem estão dispostos da mesma maneira. O volume ovalado construído já não é mais alto que o restante do conjunto, como previa também o projeto executivo. Os brises horizontais de proteção da fachada norte foram eliminados. A colonata de seção circular, antes recuada da fachada de vidro, agora com seção retangular, divide-a em fatias que são completadas por peitoril e janelas convencionais. A fachada oeste apresenta brises verticais em toda a sua extensão. Este volume, antes separado da passagem coberta que levava aos vestiários, agora avança eliminando o jardim semi-aberto do bar e da biblioteca. O acesso avarandado e a passagem coberta estão descaracterizados e outros elementos não foram construídos conforme o projeto, tais como a casa do zelador e os vestiários. Por fim, hoje, o que encontramos é um arremedo de um projeto que foi cuidadosamente pensado (figuras 13 e 14).

Figura 11: Perspectiva do projeto executivo. Na frente o volume ovalado do salão de festas e atrás o volume redondo do restaurante.
Fonte:Acervo pessoal Luiz Aydos.

Figura 12: Esquema do projeto executivo elaborado por Luís Fernando Corona (à esquerda) e esquema do objeto construído (à direita).
Fonte: Desenhos de estudo Alessandra Rambo Szekut.

Figura 13: Fotos mostrando o tratamento dado ao volume ovalado e as fachadas. Fachadas leste, norte e oeste, respectivamente.
Fonte: Fotos Cícero Alvarez

Figura 14: Foto do entorno para leste com a SAPI logo após a caixa d'água e foto do acesso sul, respectivamente.
Fonte: Fotos Cícero Alvarez

4. Conclusão

A produção arquitetônica gaúcha se manteve atrasada em relação à produção arquitetônica do restante do país. Enquanto a Arquitetura Moderna despontava em Minas Gerais com o Conjunto da Pampulha e no Rio de Janeiro com os inúmeros projetos dos representantes da Escola Carioca, aqui ainda lutava-se por um curso superior de arquitetura.

As tentativas dos arquitetos modernistas cariocas de construir edifícios com suas concepções arquitetônicas em solo gaúcho não se materializou. A Arquitetura Moderna gaúcha teve que esperar pelos arquitetos locais formados pelo IBA como: Edgar Graeff, Luís Fernando Corona, Carlos Maximiliano Fayet, Emil Bered, entre outros para ter seus primeiros exemplares modernos.

Assim, embora o projeto executado lembre em muito pouco o projeto vencedor do concurso de 1951, procura-se inserir este projeto desconhecido no conjunto da obra de Luís Fernando Corona, afirmando sua importância na consolidação da Arquitetura Moderna no Rio Grande do Sul.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

1. BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil. 3.ed. São Paulo: Perspectiva, 1997. 398 p.
2. CAMPELO, Cristina de Lorenzi. A produção arquitetônica dos egressos da escola de engenharia e do instituto de belas artes no período de 1949 a 1952. In: Salão de Iniciação Científica (3 : 1991 : Porto Alegre). Trabalhos Apresentados. Porto Alegre: UFRGS, 1991. p.35
3. CAVALCANTI, Lauro. “Quando o Brasil era Moderno – Guia de Arquitetura 1928 – 1960” / org. de Lauro Cavalcanti. Rio de Janeiro: Aeroplan, 2001.
4. COMAS, Carlos Eduardo Dias. Pampulha e a Arquitetura Moderna Brasileira. Igreja da Pampulha restauro e reflexões. Rio de Janeiro. Fundação Roberto Marinho, 2006. p.171
5. COMAS, Carlos Eduardo Dias. Casino, Cobiço, Capilla: três casas de cristal modernas em Brasil. Summa+ 50. Buenos Aires, Argentina.
6. COMAS, Carlos Eduardo Dias. Precisoões Brasileiras sobre um estado passado da arquitetura e do modernismo modernos a partir dos projetos e obras de Lucio Costa, Oscar Niemeyer, MMM Roberto, Affonso Reidy, Jorge Moreira e Cia., 136-45. Tese de Doutorado. 2002, Paris, França.
7. CORONA, Luís Fernando. O Ensino da perspectiva e o artista plástico – Tese de concurso para professor catedrático da cadeira de perspectiva e sombras dos cursos de pintura e escultura do Instituto de Belas Artes do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: 1957.
8. COSTA, Lucio; XAVIER, Alberto. Lúcio Costa: sobre arquitetura. Porto Alegre: Faculdade de Arquitetura, UFRGS, 1962. v.1. 359 p.
9. Elarqa. Montevideo: Dos Puntos, n.33, FEV/2000. 92 p.
10. GRAEFF, Edgar (org.). Arquitetura Contemporânea no Brasil. Gertum Carneiro Editora, 1947, Rio de Janeiro.
11. GRAEFF, Edgar (org.). Arquitetura Contemporânea no Brasil 2. Gertum Carneiro Editora, 1948, Rio de Janeiro.
12. Livro do IAB-RS. Ante-projetos I. 1947-1956.
13. LUCCAS, Luís Henrique Haas. Arquitetura Moderna Brasileira em Porto Alegre. Tese de Doutorado. 2004, Porto Alegre.
14. LUZ, Luis Fernando da. Os corona e a arquitetura em Porto Alegre. Porto Alegre, 1991.
15. MINDLIN, Henrique E. Arquitetura moderna no Brasil. Rio de Janeiro: Aeroplano, 1999. 288 p.
16. PEREIRA, Claudio Calovi. Primórdios da arquitetura moderna em Porto Alegre: a presença dos arquitetos do Rio de Janeiro. Cadernos de Arquitetura Ritter dos Reis, Porto Alegre: Faculdades Ritter dos Reis, v. 2, p. 47-71, 2000.
17. Sociedade Amigos da Praia do Imbé. Porto Alegre: Correio do Povo, 14 de outubro de 1951.
18. Sociedade Amigos da Praia do Imbé. Porto Alegre: Folha da Tarde, 20 de outubro de 1951.
19. Sociedade Amigos da Praia do Imbé. Porto Alegre: Correio do Povo, novembro de 1951.
20. STRÖHER, Eneida Ripoll. Pioneiro Modernista nos Pampas. Au Editora Pini, São Paulo / SP, n. 110, p. 45-49, 2003.
21. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Arquitetura; ROVATTI, João Farias (org.); PADÃO, Fabiano Mesquita (org.). Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Arquitetura 1952-2002. Porto Alegre: Gráfica da UFRGS, 2002. 171 p.
22. XAVIER, Alberto; BRITTO, Alfredo; NOBRE, Ana Luiza. Arquitetura moderna no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Rio Arte, 1991. 315 p.
23. XAVIER, Alberto; MIZOGUCHI, Ivan. Arquitetura Moderna em Porto Alegre. São Paulo: Pini; Porto Alegre.